

ROLUL LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ÎN SOCIETATE

Dr. Denisa Maria VÎLCEANU

denisa_vilceanu@yahoo.com

ABSTRACT: The Role of Freedom of Conscience in Society.

This article attempts to explain conscience and its freedom using the tools of conceptual history and anthropology. Freedom of conscience, initially understood as being limited exclusively to religious matters, has been extended in today's constitutional democratic state to increasingly broader areas of human self-expression. This article aims to demonstrate the possibilities and limits of this secularization of freedom of knowledge. Its concern is legal-theoretical. Dogmatic legal explanations serve only as illustrations. Freedom of conscience is essential to a just and prosperous society because it supports individual human dignity and promotes a culture of tolerance and respect. It allows individuals to form their own ethical and moral convictions, enabling personal autonomy and serving as the foundation for other rights, such as freedom of expression and association. A society that protects freedom of conscience promotes honest debate, encourages social contributions, and prevents the excesses of absolute power by fostering a pluralistic and inclusive environment.

Keywords: *freedom of conscience, religious freedom, religion, thought, society.*

Introducere

Libertatea conștiinței a apărut istoric¹ ca formalizare și protejare a conștiinței individuale în dimensiunea relațională sau socială a oamenilor. Acest concept a avut ca scop inițial protejarea libertății religioase a oamenilor în contextul Reformei protestante. Cu toate acestea, libertatea conștiinței a devenit din ce în ce mai secularizată, până la punctul de a proteja nucleul cel mai profund al identității morale a oamenilor, indiferent dacă aceasta se referă sau nu la credințe religioase.

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

Pentru mulți, conceptul de conștiință denotă o voce internă, o înclinație sau o dispoziție față de un act sau o omisiune care posedă o dimensiune morală. Nu este neobișnuit să auzim expresii precum „acea faptă anume merge împotriva conștiinței mele” sau „conștiința mea îmi interzice să acționez într-un astfel de mod”. De la o voce cerească internă² la o facultate umană evoluată³, conceptul de conștiință este un concept larg și adesea ambiguu sau, așa cum a spus-o pe bună dreptate C.S. Lewis, ideea de conștiință este o „...oală care fierbe la foc mic de semnificații”.⁴

Oamenii doresc să trăiască în libertate și să acționeze în viața lor privată și în societate conform a ceea ce consideră a fi cel mai bun, cel mai demn sau cel mai valoros, pe baza propriului set de idei sau - cu alte cuvinte - a opțiunilor etice, religioase, filosofice și politice pe care le-au îmbrățișat.⁵ Pe scurt, opțiuni ideologice. Prin urmare, este necesar ca Statul să garanteze și să protejeze libertatea conștiinței, înțeleasă dintr-o dublă perspectivă, latura sa pozitivă și cea negativă: pe de o parte, capacitatea de a-și organiza și conduce viața conform dictatelor propriei conștiințe; pe de altă parte, dreptul de a nu fi forțat să acționeze contrar acesteia. Când vorbim despre libertatea conștiinței, ne referim cu siguranță la protecția juridică a celui nucleu cel mai intim al fiecărei persoane, care ne permite să judecăm și să alegem pe baza propriului sistem de credințe și convingeri, indiferent de natura lor, fie ele religioase sau laice. Este evident că acesta este un drept fundamental inerent demnității fiecărei ființe umane. Manifestarea sa cea mai convingătoare este obiecția de conștiință. Deși uneori este vorba doar de diferențe terminologice sau metodologice, mai degrabă decât conceptuale, nu există un consens ferm (la nivel legislativ, doctrinar și jurisprudențial) cu privire la conținutul libertății conștiinței, la autonomia sa față de alte libertăți conexe, la realitatea pe care o protejează, la domeniul de aplicare, la manifestările și limitele sale.

2 P. Kreeft și R. Tacelli, *Pocket Handbook of Christian Apologetics*, 1st ed, Westmont, Illinois, Downers Grove: InterVarsity Press, 2003.

3 P. Churchland, *Conscience: The Origins of Moral Intuition*, New York, WW Norton & Company, 2019.

4 C. Lewis, *Studies in Words*, Chicago, University of Chicago Press, 2015, p. 196.

5 N. V., Dură, „Persoana” umană, și libertățile ei fundamentale, în percepția gândirii filosofice și juridice europene”, în *Studii juridice universitare*, VI, 3-4 (2013), pp. 106-121.

Libertatea conștiinței⁶ este un drept fundamental al omului care garantează tuturor libertatea de a crede sau nu, de a avea convingeri personale și de a acționa conform valorilor sale etice, religioase sau filozofice. Acest rol esențial permite autonomia individuală, respectul pentru diversitatea gândirii și este un pilon al societăților democratice. Cu toate acestea, este reglementată de lege pentru a proteja ordinea publică, securitatea și drepturile celorlalți și se distinge de libertatea religioasă prin faptul că cuprinde toate convingerile, nu doar credințele religioase.

Noțiunea și diferite utilizări ale cuvântului „conștiință”

Democrațiile liberale sunt adesea considerate respectuoase față de conștiința fiecărui membru al societății. John Rawls afirmă că problema libertății egale de conștiință pentru fiecare individ este o chestiune clară.⁷ În această secțiune, voi argumenta că semnificația libertății de conștiință nu este atât de clară precum, de exemplu, a susținut Rawls în celebra sa lucrare „O teorie a dreptății”. Acest lucru, în opinia acestui autor, se datorează faptului că legăturile conceptuale dintre conștiință și libertatea de conștiință nu sunt întotdeauna evidente. Conform lui Schinkel, conceptul de conștiință a fost confundat progresiv cu libertatea religioasă sau libertatea de exprimare, adică o libertate de acțiune și, prin urmare, de natură exteriorizată.⁸

Prin urmare, este potrivit, în primul rând, să menționăm sensul cuvântului „conștiință” în diferitele sale contexte. Utilizările sale sunt destul de variate: libertatea conștiinței, conștiința morală, conștiința psihologică, conștiința socială, conștiința colectivă, conștiința de mediu, conștiința vinovată, conștiința de clasă, conștiința de sine, examenul de conștiință, conștiința solidarității, vocea conștiinței, obiecția de conștiință și multe altele. De asemenea, este frecvent folosit ca expresie adjectivală: conștiință bine formată, conștiință curată, conștiință slabă, fariseic, eronat, adevărat, neglijent, scrupulos sau rigid; de asemenea, în sintagme pe care le repetăm

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2016, pp.30-37.

7 J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1999, p.206.

8 A. Schinkel, *Conscience and Conscientious Objections*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007, p.397.

adesea: „Am o conștiință curată” sau echivalentul său „Simt un reproș din partea conștiinței mele”. Cu siguranță, în viață săvârșim acțiuni cu conținut moral, într-un sens sau altul, pentru că ne simțim „obligați în conștiință”. Știm că cuvântul „conștiință” provine din latină, din conjuncția dintre „cum” și „scire”, adică „cu cunoștință”.

Noțiunea de libertate a conștiinței presupune recunoașterea mai multor elemente: unicitatea unui subiect sau „subiect gânditor”⁹, existența unui loc în interiorul său unde se nasc gestul și cuvântul său, capacitatea voinței sale, alegerea de a stabili sau revoca relații cu alți oameni, potențialitatea de a contesta reprezentantul unei puteri în cadrul unui grup identificat. Recunoașterea acestei conjuncții de elemente nu apare în cele mai vechi surse citate. Ea rămâne contestată, din diverse motive, de la pragul teoriilor limbajului care pun sub semnul întrebării categoria filosofică a subiectului-persoană¹⁰, până la proiecțiile asupra inteligenței artificiale¹¹, inclusiv descalificări în numele reprezentărilor lumii și concepțiilor antropologice care alimentează o altă definiție a ființei umane și a drepturilor sale.

Sfera de aplicare a câmpului deschis al studiului noțiunii de libertate de conștiință și a condițiilor sale de utilizare, care au transformat-o într-un drept disputat în unitatea inteligibilă a umanității – și nu în cadrul preconstruit al „civilizațiilor” – este infinită, mult prea vastă în orice caz pentru puterea unei singure persoane. Ar necesita competențe în domeniile filosofiei, teologiei, dreptului, lingvisticii, antropologiei, sociologiei, științelor politice, geopoliticii, biologiei și multor alte discipline în cadrul cărora au fost analizate reprezentările ființei umane, ale relațiilor sale cu ceilalți și cu mediul său, ale viziunilor asupra lumii pe care nu le-a limitat la o natură imediat tangibilă, ale limbajului folosit pentru a se defini sau deconstrui prin vectorul unui cuvânt reflexiv și pentru a se impune¹² sau a se supune prin vectorul unui cuvânt performativ.¹³

9 A. d. Libera, *Histoire de la philosophie - Archéologie du sujet: Naissance du sujet*, Paris, Vrin, 2007, pp.81-101.

10 S. Denis, „Essai pour Austin 1974,” *Langue française*, nr. 21, 1974, pp. 90-105.

11 B. David, „Artificial Intelligence,” în *Turing's Man. Western Culture in the Computer Age*, University Of North Carolina Press, Washington D.C., Brookings Institution Press, 1984, pp. 189-213.

12 B. Pierre, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris: Fayard, 1982, p. 105.

13 S. John, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 109.

Libertatea conștiinței

Prin luarea în considerare a diverselor abordări filosofice ale conștiinței, se poate acum aborda modul în care instanțele intervin în acest domeniu cu o perspectivă mai critică. În același mod în care instanțele s-au chinuit să definească religia, instanțele ar trebui să înceapă lupta lor pentru a defini conștiința. După cum spune Rober Vischer, „dacă societatea noastră este dedicată facilitării înfloririi conștiinței, este logic ca legea să țină cont de adevărata natură a conștiinței”.¹⁴ Ca să fim corecți, este puțin probabil ca judecătorii să ajungă la o analiză completă a adevăratei naturi a conștiinței – o astfel de așteptare ar fi nerealistă. Cu toate acestea, este rezonabil să ne așteptăm ca instanțele să abordeze subiectul și să înceapă să ia în considerare în ce ar putea consta adevărata natură a conștiinței. Construirea unui cadru complet subiectiv pentru conștiință ar putea fi corectă dacă deciziile morale ar fi complet idiosincratice și personale. Cu toate acestea, dezvoltarea unei conștiințe morale complet interne și personale (care ia/informează deciziile morale) fără a lua în considerare relațiile externe este o ficțiune fantezistă.

Libertatea de conștiință rămâne în mare parte neexaminată în comparație cu vasta jurisprudență despre omologul său, libertatea religioasă. Pe de altă parte, literatura filosofică despre natura conștiinței este vastă. Ceea ce a reieșit din analiza literaturii filosofice a fost o tendință generală de a considera conștiința fie ca un act privat de împărtășire a cunoștințelor cu sine, fie ca un act comunitar de împărtășire a cunoștințelor cu altcineva. Acest din urmă concept nu numai că explică mai bine primatul relației în ceea ce privește persoanele fizice, persoanele juridice și judecata morală, dar evită și un fel de atomism care supraestimează autosuficiența noastră, o perspectivă care nu reușește să surprindă adevărata noastră dependență de semenii noștri. Având în vedere limitele unei concepții individualiste asupra conștiinței, există ideea unei conștiințe comunitare, o perspectivă care ia în serios natura dialogică a ființelor umane nu doar în formarea lor, ci și în interacțiunile lor zilnice.

Oamenii sunt o specie morală (*homo moralis*)¹⁵ care creează și consolidează continuu cadre morale. Fenomenele conștiinței și religiei contri-

14 R. Vischer, *Conscience and the Common Good: Reclaiming the Space Between Person and State*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

15 R. Domingo, *Restoring Freedom of Conscience*, JL & Religion, 2015.

buie la aceste cadre morale prin motivarea oamenilor să urmărească diverse obiective morale. În orice comunitate multiculturală, este inevitabil ca punctele de vedere și obiectivele morale să varieze de la o persoană la alta. Secțiunea 2(a) din Carta canadiană a drepturilor și libertăților prevede că fiecare persoană are „libertatea conștiinței și a religiei”. Prin urmare, această libertate pare să acționeze ca o garanție pentru a se asigura că oamenii, indiferent de angajamentele lor religioase sau nereligioase, pot acționa în conformitate cu propriile convingeri morale. Cu toate acestea, jurisprudența actuală privind secțiunea 2(a) este în mare parte, dacă nu în întregime, îndreptată către componenta religioasă, lăsând conceptul juridic de conștiință lipsă.

Libertatea conștiinței poate fi exercitată în două moduri diferite, dar complementare; se poate urmări un bine aparent sau se poate evita un rău aparent. Unele decizii pot implica ambele tipuri de alegere. O viziune tradițională susține că cineva care alege liber un bine moral se perfecționează în măsura în care ceea ce este ales este cu adevărat bun și nu doar aparent. Un pluralist moral ar putea spune că libera alegere a unui bine dorit actualizează autonomia personală și contribuie astfel la un scop final descris ca împlinire de sine. Decizia de a urmări un bine aparent, în ambele cazuri, poate fi numită exercitarea libertății de conștiință perfective, deoarece este potențial perfectivă pentru persoana umană. Pe de altă parte, cineva care refuză să comită furt, de exemplu, își păstrează propria integritate și își întărește caracterul, dar, dintr-o perspectivă tradițională, nu atinge genul de creștere personală care ar putea fi posibilă prin acte de generozitate sau caritate. Un pluralist moral care reflectă asupra acestui lucru ar putea susține că un astfel de refuz păstrează mai degrabă decât dezvoltă autonomia personală. Astfel, o decizie de a evita un rău aparent poate fi descrisă ca un exercițiu al libertății de conștiință conservatoare.

Afirmațiile conform cărora libertatea de conștiință trebuie limitată sau suprimată în anumite cazuri se bazează fie pe motive de utilitate (deoarece exercitarea sa împiedică sau frustrează planurile sau dorințele altora), fie pe motive de moralitate (deoarece exercitarea sa este greșită și dăunătoare). În general, este de acord că statul poate limita exercitarea libertății de conștiință dacă aceasta este obiectiv dăunătoare.

Deși conștiința și libertatea de conștiință depind de autointerpretarea umană, este fără îndoială cert că există fenomene de conștiință.¹⁶ Acest

16 Samuel Bălc, “Omul integru: Între libertatea conștiinței și o libertate responsabilă”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol.8, Nr.1, 2020, pp.568-580.

lucru este demonstrat de potențialul conflict al individului autosuficient cu normele sociale eficiente, care includ și normele juridice. Acest conflict indică o problemă fundamentală a existenței umane. René Marcie descrie succint acest lucru ca fiind conflictul dintre „norma conștiinței” și „norma comunității”. Individul experimentează „norma conștiinței” în mod subiectiv. Aceasta poate confirma normele transmise cultural - și, în marea majoritate a cazurilor, chiar o face.

Jurisprudența, precum și filosofia juridică, sunt reticente în a aborda chestiunea conștiinței. Hans Ryffel a caracterizat această circumstanță prin observația că conștiința este un „lucru non-juridic”.¹⁷ Acest lucru devine de înțeles atunci când se confruntă legea, care se limitează la comportamentul extern, cu natura interioară a conștiinței. Conștiința și libertatea acesteia sunt istoric și sistematic baza democrației constituționale. Căci, pe de o parte, libertatea religioasă, cerută în numele conștiinței, reprezintă unul dintre primele drepturi fundamentale¹⁸, așa cum, pe de altă parte, orice ordine nu poate exista fără consimțământul conștiinței individului.

Libertatea de Gândire versus Libertatea Religioasă

Libertatea de gândire este un drept absolut, fundamental de a avea orice opinie, credință sau idee, în timp ce libertatea religioasă este un aspect specific al acestui drept mai larg, care include libertatea de a adopta, schimba, manifesta și practica orice religie sau credință și de a fi liber de constrângere. Prin urmare, libertatea de gândire protejează convingerile interne în sine fără nicio limitare, iar libertatea religioasă protejează exprimarea acestor convingeri prin practici, cult și învățatură, deși această manifestare externă este supusă anumitor limitări.

Ideea de libertate de conștiință a fost extinsă până la punctul în care a devenit aproape interschimbabilă cu libertatea religioasă. Pe de altă parte, dreptul internațional, urmat de dreptul constituțional european, a redus forța politică a conceptului de libertate de conștiință, asimilându-l liber-

17 H. Ryffel, „Das Naturrecht,” *Jurnal de Cercetare Filosofică*, vol. 2, nr. 2/3, 1948, pp. 419-422.

18 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, Casa de editură „Viață și Sănătate”, București, 2013, pp. 210-215.

tății de gândire. Și totuși, libertatea de conștiință nu poate fi tratată la fel ca libertatea religioasă sau libertatea de gândire. Prin natura sa, sistemele juridice seculare ale comunităților politice sunt morale, dar nereligioase. Așadar, moralitatea și religia afectează sistemele juridice în moduri diferite. Din acest motiv, libertatea de conștiință și libertatea religioasă ar trebui protejate folosind dispozitive juridice diferite. Așa-numitul privilegiu de abținere protejează cel mai bine libertatea de conștiință. Libertatea religioasă, în schimb, este protejată în mod corespunzător de ceea ce reprezintă excepția religioasă. Consecințele aplicării acestor instrumente juridice în cazuri particulare și domeniile lor de aplicare adecvate depind de modelul constituțional al comunității politice în cauză. Dar, în general, o societate din ce în ce mai globalizată, diversă și multiculturală necesită o aplicare mai largă a ambelor instrumente juridice.

Libertatea conștiinței în instrumentele internaționale

În instrumentele internaționale, libertatea de „conștiință” se leagă, în general, de cele de „gândire” și „religie”, în așa măsură încât există un anumit consens că această triadă de drepturi poate fi cuprinsă într-una singură - sau mai precis - în care este ocrotită aceeași libertate, aceea de a-și alege propria viziune asupra lumii sau concepție despre viață, indiferent dacă fundamentul acesteia este religios, filosofic și/sau ideologic.¹⁹

La nivel global, atât *Declarația Universală a Drepturilor Omului* (1948), cât și *Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice* (1966) se referă colectiv la „libertatea de gândire, conștiință și religie” (în ambele cazuri, articolul 18). Aceeași formulare se regăsește în articolul 1 al *Declarației privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau convingeri* (1981).²⁰

La nivel internațional, toate Declarațiile Drepturilor, Pactele și Convențiile Internaționale au reiterat recunoașterea și protejarea acestui drept.

19 L. P. Octavio, „La libertad religiosa en la Declaracion de 1981: Contenido y actualidad,” *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. 21, 2015, pp. 401-417.

20 Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights,” In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9 .

Articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului îl recunoaște: „Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau credința, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau credința individual sau în comunitate cu alții, în public sau în privat, prin învățătură, practică, cult și respectarea ritualurilor.”²¹

Concepția romană despre libertate este puțin diferită, deoarece este legată de noțiunea de proprietate. Libertatea este înțeleasă juridic ca libera dispoziție de sine într-o societate organizată, fără a o confunda, conform lui Tacit, cu capacitatea de a acționa după bunul plac. Libertatea corespunde, de asemenea, capacității de a se bucura de propriile drepturi civile într-un context general în care poporul nu depinde de o monarhie absolută, ci de o Republică.

Conștiința determină alegerile ființelor umane și le distinge de alte specii. Libertatea conștiinței este imperativă și mai largă decât libertatea religioasă sau de credință. Ea acoperă toate valorile etice și dragi ființelor umane, fie ele religioase sau nu. Nu există limite permise acestei libertăți, atâta timp cât convingerile personale nu sunt impuse altora și nu le fac rău. Respectul pentru libertatea conștiinței este dificil de realizat. Oamenii tind să judece convingerile altora. Mai mult, este foarte frecvent ca persoanele care au o convingere să o apere. Mai puțin frecvent, dar mai necesar, este faptul că trebuie să acționăm cu toții pentru a apăra dreptul fiecărei persoane la propriile convingeri. Această tranziție se află în centrul modului.

Conștiința constituie nucleul central și fundamental al personalității umane. Ea structurează structura etică a persoanei umane, permițând integritatea morală a individului și libera dezvoltare a personalității sale. Libertatea conștiinței protejează procesul rațional, reflexiv, dezvoltarea intelectuală a ființei umane și aderarea sau respingerea conceptelor sau credințelor valorice, fie ele religioase, filozofice, ideologice, politice sau de orice altă natură, precum și dreptul de a le respinge pe cele considerate eronate. Acest proces corespunde jurisdicției interioare a persoanei, care are un caracter inviolabil și o obligă să se comporte în exterior în conformitate cu astfel de concepții. În cele din urmă, este facultatea fiecărei

21 „Declarația Universală a Drepturilor Omului (Paris, 10 decembrie 1948),” [Interactiv]. Available: <http://www.anr.gov.ro>. [Accesat 02 Septembrie 2025].

persoane de a-și forma propria judecată, fără niciun fel de interferență²², dreptul de a gândi cu deplină libertate, ceea ce permite individului să selecteze sau să determine valorile conform cărora își formulează planul de viață și să își modeleze activitatea externă personală și socială în funcție de acest gând.

Libertatea conștiinței protejează sanctuarul interior al persoanei umane, integritatea conștiinței sale, ca drept de apărare împotriva oricărui tip de interferență menită să o încalce.²³ Conștiința constituie o unitate indisolubilă cu individul; persoana „este” astfel prin conștiința sa, spre deosebire de alte drepturi, cum ar fi libertatea de credință, în care individul „aderă” la o religie, o filozofie, o ideologie sau un corp de idei. Libertatea conștiinței impune, de asemenea, individului să acționeze în mod extern în conformitate cu propriile judecăți morale. Obiecția de conștiință în sistemul nostru constituțional face parte din atribuțiile care alcătuiesc conținutul dreptului la libertatea de conștiință, constituind una dintre manifestările acestui drept.²⁴

De asemenea, ca orice drept și orice conținut sau set de puteri care alcătuiesc un drept, acesta nu este absolut, ci are limite, care trebuie să fie rezonabile și proporționale. În mod similar, îndatoririle legale trebuie considerate limite ale drepturilor fundamentale, dar astfel de limite nu pot denatura sau suprima posibilitatea exercitării dreptului respectiv.

Din această perspectivă, este crucial să se precizeze și să se precizeze când Statul trebuie să respecte și să protejeze dreptul de a se opune, din motive de conștiință, îndeplinirii unei îndatoriri legale²⁵. Aceștia sunt oameni cu convingeri morale ferme care își revendică dreptul de a le fi loiali chiar și atunci când s-ar putea înșela. În aceste cazuri, nu este în discuție legitimitatea îndatoririlor contestate, ci mai degrabă necesitatea conduitei

22 N. P. Sagüés, *Elementos de Derecho Constitucional*. Tomo 2. Tercera edición actualizada y ampliada, Buenos Aires: Astrea, 2016, p. 475.

23 Gheorghe Istodor, “Libertate, libertate religioasă în context secular actual. Provocări și strategii misionare” in *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol 10, no. 1, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2022, p. 35.

24 *Acest lucru a fost recunoscut și prin Rezoluția Comisiei pentru Drepturile Omului din 5 martie 1987, care specifică faptul că „obiecția de conștiință va fi considerată un exercițiu legitim al dreptului la libertatea de gândire, conștiință și religie recun.*

25 R. Dworkin, *A matter of principle*, Oxford: Clarendon Press, 1986, p. 109.

personale a obiectivelor de conștiință atunci când aceasta nu afectează drepturile terților sau nevoile sociale. Aceasta nu implică, în plus, o simplă încălcare a unei obligații legale, ci mai degrabă înlocuirea acesteia cu o altă îndatorire legală relevantă pentru societate. Obiecția de conștiință este, strict vorbind, opoziția unui individ, din motive morale, la îndeplinirea unei îndatoriri juridice specifice pe care trebuie să o îndeplinească în mod direct și curent.²⁶

Concluzii

În contextul actual al societăților multiculturală, unde identitatea capătă caracterul unui totem tribal, lipsit de apărare în fața unei culturi digitale care pătrunde în fiecare aspect al vieții noastre, inclusiv în ceea ce privește intimitatea, și supus imperativelor economice care determină stilurile de viață și modurile de gândire, libertatea de conștiință în democrațiile liberale riscă să devină un ideal vechi și depreciat.

Conceptul de conștiință nu se referă doar la aspecte esențiale ale unui subiect în ceea ce privește sensul ultim al existenței sale - implicarea fundamentală. Implică probleme care implică personalitatea subiectului într-un mod atât de profund încât ating nucleul propriei sale identități morale - al doilea element: intimitatea. Al treilea și ultimul aspect al conștiinței dezvăluie o autoritate față de care trebuie să fim responsabili. Prin urmare, este vorba de faptul că subiectul este responsabil față de cineva - sieși sau față de o altă autoritate umană sau supranaturală - pentru acțiunile sale care respectă prevederile normelor juridice pozitive, dar care îi compromit identitatea morală.

Meritul și utilitatea revendicării fiecărei persoane, bazate pe conștiință, vor fi discutabile, dar prin implicarea altor persoane, lucrăm colectiv către o progresie mai etică, bazată pe valorile comunității noastre. Aceste valori includ, dar nu se limitează la, democrația, acțiunea morală și statul de drept. Libertatea conștiinței nu ar trebui să permită indivizilor să acționeze pe baza oricărei convingeri pe care o au. În schimb, ar trebui să permită persoanelor să acționeze în conformitate cu preceptele lor normative, consolidând valorile comunitare care contribuie atât la propria lor prosperitate, cât și la cea a semenilor lor.

26 J. Raz, *La autoridad de derecho*, México: UNAM, 1982, p. 325.

Libertatea conștiinței este absolut necesară pentru o democrație liberală. Din conștiință se iau angajamentele față de adevăr. Odată ce statul protejează înflorirea conștiinței individuale, acesta permite simultan individului să urmărească și alte acțiuni, cum ar fi libertatea de exprimare, care încurajează discutarea adevărului; libertatea de asociere, care permite celor cu aceleași idei să lucreze la proiecte comune; libertatea de întrunire, care permite cetățenilor să se adune și să dezbată probleme de interes comun; și așa mai departe, fără teama represaliilor statului. Libertatea conștiinței a deschis calea în democrațiile liberale pentru a permite dezvoltarea în continuare a altor drepturi ale omului.

Libertatea de conștiință este fundamentală pentru integrarea statului de drept dintr-o perspectivă teoretică și empirică. Libertatea de conștiință este fundamentală pentru statul de drept dacă se dorește capacitatea de a întreprinde discursuri despre virtuțile relevante pentru o anumită societate. Rațiunea extinsă care stă la baza libertății de conștiință se bazează pe teoria harului comun, susținând o abordare multivalentă a construirii consensului.

Într-o epocă a potențialei disidențe în toate domeniile gândirii normative, conștiința individuală pare a fi singurul bastion sigur. Oricât de divergente ar fi opiniile despre practica vieții reale, nimeni nu vrea să fie fără conștiință. Argumentele invocate împotriva conștiinței, cum ar fi cel al manipulabilității, nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât că posibilitatea erorii există și în chestiuni practice.

Bibliografie:

- ✦ BĂLC, S., „Omul integru: Între libertatea conștiinței și o libertate responsabilă”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol.8, Nr.1, 2020, pp.568-580.
- ✦ CHURCHLAND, P., *Conscience: The Origins of Moral Intuition*, New York, WW Norton & Company, 2019.
- ✦ DAVID, B., „Artificial Intelligence,” în *Turing’s Man. Western Culture in the Computer Age*, University Of North Carolina Press, Washington D.C., Brookings Institution Press, 1984, pp. 189-213.
- ✦ DENIS, S., „Essai pour Austin 1974,” *Langue française*, nr. 21, 1974, pp. 90-105.
- ✦ DOMINGO, R., *Restoring Freedom of Conscience*, JL & Religion, 2015.

- ✦ DURĂ, N. V., „„Persoana” umană, și libertățile ei fundamentale, în percepția gândirii filosofice și juridice europene”, în *Studii juridice universitare*, VI, 3-4 (2013), pp. 106-121.
- ✦ DWORKIN, R., *A matter of principle*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
- ✦ JOHN, S., *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- ✦ KREEFT, P și TACELLI, R., *Pocket Handbook of Christian Apologetics*, 1st ed, Westmont, Illinois, Downers Grove, InterVarsity Press, 2003.
- ✦ ISTODOR, Gh., „Libertate, libertate religioasă în context secular actual. Provocări și strategii misionare”, în *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol 10, no. 1, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2022, p. 35.
- ✦ LEWIS, C., *Studies in Words*, Chicago, University of Chicago Press, 2015.
- ✦ LIBERA, A. d., *Histoire de la philosophie - Archéologie du sujet: Naissance du sujet*, Paris, Vrin, 2007.
- ✦ OCTAVIO, L. P., „La libertad religiosa en la Declaracion de 1981: Contenido y actualidad,” *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. 21, 2015, pp. 401-417.
- ✦ PIERRE, B., *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris: Fayard, 1982.
- ✦ RAWLS, J., *A Theory of Justice*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1999,
- ✦ RAZ, J., *La autoridad de derecho*, México. UNAM, 1982.
- ✦ RYFFEL, H., „Das Naturrecht,” *Jurnal de Cercetare Filosofică*, vol. 2, nr. 2/3, 1948, pp. 419-422.
- ✦ ROTARU, I-Gh., „The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9 ;
- ✦ ROTARU, I-Gh., „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>;

- ✦ ROTARU, I-Gh., „Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, Casa de editură “Viață și Sănătate”, București, 2013, pp. 210-215;
- ✦ ROTARU, I-Gh., “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37;
- ✦ SAGÜÉS, N. P., *Elementos de Derecho Constitucional*, Tomo 2. Tercera edición actualizada y ampliada, Buenos Aires. Astrea, 2016.
- ✦ SCHINKEL, A., *Conscience and Conscientious Objections*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007.
- ✦ VISCHER, R., *Conscience and the Common Good: Reclaiming the Space Between Person and State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

Webografie:

- ✦ „Declarația Universală a Drepturilor Omului (Paris, 10 decembrie 1948),” [Interactiv]. Available: <http://www.anr.gov.ro>. [Accesat 02 Septembrie 2025].